

TALABA-YOSHLAR ONGIGA OMMAVIY MADANIYATNING SALBIY TA'SIRI

Erkaboyev Oybek Muxammadjonovich,
Farg'ona davlat universiteti
Otanazarova Zubayda Abdurashidovna,
Farg'ona davlat universiteti
oerkaboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072680>

Annotatsiya: yoshlarimiz orasida ommaviy madaniyatning salbiy ta'sirilarining mazmun-mohiyatlarini ochib berish milliy uruf-odatlar, qadryatlarni shakllantirish, ular orasida huquqbuzarliklarni oldini olish, tarbiyaning bugungi kundagi muhim masalasi va ahamiyatini oshirish qonunlarni mohiyatini anglashga ota-bobolarimizning bergan tarbiyasi naqadar muhimligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ommaviy ma'daniyat, tarbiya, oila, mahalla, kamtarlik, his tuyg'u, qalb, mehribonlik, hurmat.

Mutaxassislar (faylasuf va sotsiolog olimlar)ning fikricha, hali ilm-fanda antikultura (g'ayrimadaniyat) degan ilmiy tushuncha shakllanmaganligi uchun Pop (ommaviy) madaniyat tushunchasi, nochorlikdan qo'llanilmoqda. Chunki, ommaviy madaniyat, aslida madaniyatsizlik, ya'ni ma'naviyatsizlik va axloqsizlik sinonimidir. Ommaviy madaniyat shu boisdan, eng avvalo, yuksak iste'dod va o'lmas ma'naviy-axloqiy g'oyalar bayroqdori bo'lgan mumtoz madaniyatga, san'atga, uning boyliklariga qarshi tish-tirnog'i bilan kurashib, uni inkor etib keladi. Ommaviy madaniyat deb berilgan madaniyatning bosh oqimiga kiruvchi g'oya, nuqtai nazar, ko'rsatma, mem, imij va boshqa ijtimoiy fenomenlar to'plamiga aytiladi. 20-asr o'rtalaridan boshlab ommaviy madaniyatga ommaviy axborot vositalari kuchli ta'sir o'tkaza boshladi. Ommaviy madaniyat ko'pincha keng aholi qatlamiga xush kelishi uchun soddalashtirilgan va ahamiyatsiz mavzularga berilgan deb qaraladi. Natijada ommaviy madaniyat dinchi va kontrmadaniyatchilar tomonidan yuzaki, iste'molparast, sensualist va buzuq, deb tanqid qilinadi. Mutaxassislar (faylasuf va sotsiolog olimlar)ning fikricha, hali ilm-fanda antikultura (g'ayrimadaniyat) degan ilmiy tushuncha shakllanmaganligi uchun Pop (ommaviy) madaniyat tushunchasi, nochorlikdan qo'llanilmoqda. Chunki, ommaviy madaniyat, aslida madaniyatsizlik, ya'ni ma'naviyatsizlik va axloqsizlik sinonimidir. Ommaviy madaniyat shu boisdan, eng avvalo, yuksak iste'dod va o'lmas ma'naviy-axloqiy g'oyalar bayroqdori bo'lgan mumtoz madaniyatga, san'atga, uning boyliklariga qarshi tish-tirnog'i bilan kurashib, uni inkor etib keladi. Tanaga turli rasmlar chizdirish (tatu), Helovvin bayramini nishonlash, Tananing turli qismlarini teshdirib turli temirli buyumlarni taqish, Jamoat joylarida sodir bo'lgan ko'ngilsiz voqealarni foto va video lavhalarga olish (insonlarga yordam bermasdan), shu bilan birgalikda turli ko'rinishlari mavjud... Shu o'rinda zarur bir izoh: Pop (ommaviy) madaniyatning namoyandalari va targ'ibotchilari «pop-adabiyot»ni unchalik tan olishmaydi. Ularning fikricha «adabiyot - bu so'z san'ati» degani. «Pop (ommaviy) madaniyat» esa san'atga, jumladan, «so'z san'ati»ga qarshi. Aniqrog'i, «san'atsiz so'z», ya'ni yovvoyi, dag'al, tarbiya, axloqni xush ko'rmaydigan «ko'cha so'zlari»ga moyil. Biroq, ular xohlaydimi yo'qmi, aynan G'arb olamida bemaza qovunning urug'iday ko'payib, tomir otayotgan «ommaviy madaniyat» ta'sirida «Pop (ommaviy) adabiyot» ham tug'ilyapti. Va bu «adabiyot» «ommaviy madaniyat»ning tuban g'oyalari targ'ibotiga xizmat qilmoqda. Ajablanarlisi, gohida g'oyatda iste'dodli insonlar ham „ommaviy madaniyat

targ'ibotchilarining qutqusiga uchrab, uning tegirmoniga suv quymoqda. Masalan, rassom Salvador Dali Leonardo da Vinchining Mona Liza (Jakonda) asarini kulgi qilib, Mona Liza lablari ustiga mo'ylov chizgan va Mo'ylovli Jakonda asarini yaratgan. Mana shunday achchiq istehzoli, qora mazmunli kulgi ommaviy madaniyat faoliyatining eng yetakchi belgilaridan biridir. Ommaviy madaniyat namoyandalari qora, zaharxanda, behayo kulguni „isyon ifodasi deb bilishadi. Nimaga qarshi isyon degan savol tug'iladi. Agar „popmadaniyat dunyoga „ehson etayotgan pop-art (tasviriy san'at desa ham bo'ladi), popnatijalariga qarab hukm yuritilsa, ular insoniyat yaratgan barcha qadriyatlarni isyonkorlik bilan inkor etadi: yuksak madaniyatni, ma'naviyatni, axloqni, yuksak orzu-maqсадlarni mensimaydi. Ular uchun ezgulikning o'zi yo'q. Jumladan, san'at alohida iste'dodlar tomonidan yaratiladigan ma'naviy boylik, mo'jiza ekanligi kabi ijodning oliy mezonlari pop-madaniyat tarafdorlarining o'ta darajada g'ashini keltiradi. Chunonchi, „ommaviy madaniyat namoyandalari biri Karl Manning fikricha, atrofborliqda, maishiy hayotda mavjud barcha narsalar (masalan, konserva bankalari, siniq tish cho'tkalari, mashina, vodoprovod kabilarning zanglagan bo'laklari, turli suratlar, jurnal-gazeta qiyqimlari ham) hayot bag'ridan alohida ajratilib, ularga muayyan tartib berilib, odamlar nazariga tutilsa, bu oddiy chiqindilar baayni arxeologik qazilmalar chog'ida topilgan qadimgi yunonlar davriga xos osori atiqalarday o'zgacha ahamiyat kasb etib, san'at, madaniyat namunalarini qatoridan o'rin olar emish. Pop-art chilarning dasturiy qarashi shundayki, ular insonni emas, aksincha, narsalar va buyumlarni e'zozlashadi; ma'naviy dunyoni emas, maishiy-iste'molchilik his-tuyg'ularini qadrlaydilar va ularni keng ommalashtirishga intiladilar. Ularning ma'naviy pozitsiyasi ma'naviyatni o'ldirish va narsalarga qullikni rag'batlantirishdir. Amerikaning taniqli adibi R. Bredberi aytganidek, ommaviy madaniyat maktabidan o'tgan avlod uchun hayotning ma'nosi avtomobil, televizor, muzlatkichga ega bo'lish. Agar televizor ikkita bo'lsa, ularga shuncha yaxshi. Agar ayrim g'arb davlatlarida erkak bilan erkak, ayol bilan ayol o'rtasidagi nikoh - hayratlanarli hodisa bo'lmay qolayotganligi nazar tutilsa, «ommaviy madaniyat» targ'ib etayotgan ma'naviy tubanliklar, behayolliklar, qabohatlar naqadar chuqurlashib ketganligini tasavvur etish qiyin emas. Hozirgi kunda milliy ma'naviyatga xavf solayotgan taxdidlardan birini hech ikkilanmasdan ommaviy madaniyat deyishimiz mumkin. Yetakchi g'arb mamlakatlarida estetik va ma'naviy-madaniy ehtiyojlari nisbatan tor odamga mo'ljallangan ijodiy asar yoki buyimlarni ishlab chiqarish tadbirkorlarni bir turiga aylangan. Demak, bugun bu ommaviy madaniyat|| degan balo bizning vatanimizga kirib kelgan va yoshlar ongiga o'z ta'sirini o'tkazayotgan ekan, unga qarshi kurash uchun nima qilmoq kerak, degan savol o'z-o'zidan tug'ilishi tabiiy. Buning uchun avvalo, Ommaviy madaniyat|| degan tushunchani, uning salbiy oqibatlariga olib kelishini, boshlang'ich sinflardan sodda ko'rinishlar bilan tushuntirishni boshlash va bu ishni ta'limning barcha bo'g'inlarida bosqichma-bosqich davom ettirish zarur. Bundan tashqari, internetda ma'naviyatni shakllantiruvchi milliy g'urur, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi insoniy fazilatlar bilan sug'orilgan milliy saytlar yaratishimiz zarur. Fikrimning isboti sifatida biz yaqinda "Odnoklassniki", "Telegram", "Instagram" saytlarida janub gavhari deb nomlangan milliy ma'naviyatimizni targ'ib qiluvchi guruh ochildi. Unga Prezidentimizning: G'oyaga qarshi g'oya, mafkuraga qarshi mafkura, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish kerak degan dono fikrlarini status qilib qo'yildi. Bunda Prezidentimizning yoshlarga bag'ishlangan fikrlarini, buyuk ajdodlarimizning komil inson va ma'naviy barkamollik haqida bildirgan fikrlarini, hadislardan namunalar berib bormoqda. Bundan tashqari, milliy

ma'naviyatimizni shakllantiruvchi milliy kompyuter o'yinlarini, multfilmlarni yaratishimiz, milliy qadriyatlarimiz aks etgan yoshlarni o'ziga jalb qila oladigan badiiy asarlar yaratish, milliy musiqa, qo'shiq matlariga e'tibor berish, milliy ma'naviyatimizni aks ettiruvchi rasmlarni internet saytlari orqali ko'proq reklama qilishimiz kerak. Lo'nda qilib aytganda, yoshlarimiz qiziqayotgan o'sha pop janriga teng keladigan, biroq milliylik bilan sug'orilgan, milliy ma'naviyatimizga mos keladigan kerak bo'lsa, uni mustahkamlaydigan yangi janr yaratishimiz kerak. Shunday ekan, bugun biz yosh avlod tarbiyasiga ertanggi kun vorislari sifatida jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Yoshligidan oilada sog'lom moddiy-ma'naviy turmush tarzini yaratib berishimiz, ularning imkoniyatlarini orzu-havaslarini yaxshilik va ezgulik uchun xizmat qilishga yo'naltirishimiz kerak. Ertanggi kun qanday bo'lishi bizga, biz ta'lim-tarbiya berayotgan yoshlarga bog'liq. Zero, Vatanimiz kelajagi, xalqimizning ertanggi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tibori avvalom bor farzandlarimizning unib-o'sib, ulg'ayib, qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liqdir. Biz bunday o'tkir haqiqatni hech qachon unutmashimiz kerak. Aynan milliy qadriyatlar qadrlangan jamiyatda ijtimoiy-siyosiy muhit fuqarolik institutlarini rivojlantirish uchun yetarli darajada shakllangan bo'ladi, bunday jamiyatda u yoki bu fikr ana shu qadriyatlar asosida yuzaga keladi. Darhaqiqat o'zbek ayollarining hayosi, ibosi va ayniqsa milliy atlas liboslari naqadar jozibador ekanligiga juda ko'p marotaba amin bo'lganmiz. Afsuski so'ngi yillarda ayollarimiz milliy kiyimlarimizni kiymay qo'yishmoqda. Bunga yana o'sha g'arb madaniyatiga taqlid deb bemalol aytishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda yoshlarimizni bo'sh vaqtlari qolishiga umuman yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ularni doimo vaqtdan unumli foydalanishlari uchun ya'ni o'qishdan bo'sh vaqtlarida o'zlari qiziqadigan sport to'garaklariga yoki agar eplay olishsa oila budjetiga ozmi ko'pmi xissa qo'shib o'qishdan tashqari ishlashlari maqsadga muvofiq bo'lardi (albatta bu o'qishga xalaqit bermasa). Shunda biz ommaviy madaniyat kushandalariga aylanib qolmaymiz, shunda biz o'zimiz xohlagan inson bo'lib yetishamiz va eng avvalo milliy madaniyatimiz, qadriyatlarimiz va madaniy meroslarimizni asrab avaylagan holda ertangi avlodga ham yetqazishimiz lozim.

References:

1. S Uraimov. The interrelation of the block-modular system of motor fitness of young men in the lessons of pre-conscription military education and physical culture. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka 1 (1) 51 2021
2. O Erkaboyev, D Tursunova. Aqliy tarbiyasini shakllantirishda sharq allomalari qarashlaridan foydalanish. PEDAGOG 28 2023
3. EO Muhammadjonovich. O'SMIRLARNI ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYA VA CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK INTEGRATSIYASI. Ta'lim fidoyilari 4, 73-79 28 2022
4. OM Эркабоев. Жисмоний тарбия ва Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фанлари бўйича тажриба дастурини тузиш тамойиллари. Та'лим fidoyilari 13, 4-8 24 2022
5. OM Эркабоев, Э Джораев. Наука в системе высших школ республики Узбекистан Архивариус 1 (2 (17)), 24-27 24 2017

6. EO Muhammadjonovich. Determination of the physical status of secondary school students through sociological research
Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2 (1.5 ... 10 2022
7. OM Эркабоев. Физическое воспитание и спорт в допризывной подготовке
Ta'lim fidoyilari 2, 70-74 4. 2022
8. OM Erkaboyev, OT G'aniyev. GLOBALASHUV SHAROITIDA YOSHLARNING "OMMAVIY MADANIYAT" TAHDIDIGA QARSHI KURASHI. INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE ... 2. 2022
9. OM Erkaboyev, IA Mamatqulov. MA'NAVIY TAHDID-YOSH AVLOD KELAJAGIGA TAHDID
INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE ... 2. 2022
10. EO Muxammadjonovich, MG Qosimjonovna. TALABA-YOSHLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA ZAMONAVIY USLUBLAR MAZMUNI
ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 21 (7), 149-151 2023
11. EO Muxammadjonovich, AM Ismoilovna. TALABALARGA MUTAXASSIS FANLARINI O'QITISH JARAYONIDA PEDAGOGIK EXNOLOGIYALARNI QO'LLASH
ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 21 (7), 144-146 2023
12. EO Muxammadjonovich, AE Maxamatshukurovna. MA'NAVIYAT TUSHUNCHASI VA UNING IJTIMOY VAZIFALARI
ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 21 (7), 147-148 2023
13. EO Muxammadjonovich, ME Abdujannonovich YOSHLAR ONGIDA MILLIY MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA MA'NAVIYAT VA QADRIYATLARNING O'RNI. Tadqiqotlar, 11(2), 40-43. Retrieved from. 2023
14. EO Muxammadjonovich, QG Maxsitaliyevna. ICHKILIKBOZLIK, KASHANDALIK VA GIYONVANDLIK YOSHLARNING AQLIY VA JISMONIY KAMOLOTI KUSHANDASI. PEDAGOG 6 (2), 62-63 2023
15. EO Muxammadjonovich, TD Numanovna. AQLIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ ALLOMALARI QARASHLARIDAN FOYDALANISH. PEDAGOG 6 (2), 59-61 2023
16. EO Muxammadjonovich. SPORT VA HARAKATLI O'YINLARNI O'QITISH METODIKASI. 2023
17. EO Muxammadjonovich. Жисмоний тарбия ва чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик воситаларини интеграциясини юқори синф ўқувчиларини ҳарбий хизмат қилишга тайёрлаш натижаларига таъсири
Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў 4 (1), 149-154 2022
18. Erkaboyev Oybek. EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF INTEGRATION MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND PRE-CONSCRIPTION MILITARY EDUCATION IN THE PREPARATION OF PRE-CONSCRIPTION YOUTH FOR SERVICE IN THE ... Jurnal of exercise physiology 7 (7), 6 2022
19. O. Эркабоев. Содержание основных понятий интеграции в отечественной педагогике. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў 5 (5), 99-102 2022
20. EO Muxammadjonovich. ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYANING IJTIMOY MOHIYATI. Ta'lim fidoyilari 3, 138-141 2022

21. Эркабоев Ойбек. ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ ФАНИНИ
ЎҚИТИШДАГИ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР FarDU. ILMIY XABARLAR 6, 165-168

INNOVATIVE
ACADEMY